

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

TOSHKENT
MENEJMENT VA
IQTISODIYOT
INSTITUTI

BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBA

RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
ILMIY MAQOLALAR VA
TEZISLAR TO'PLAMI

2024-yil 18-oktabr

2
0

**№7-SON
MAXSUS SON**

2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

KIRISH SO‘ZI

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, MEHMONLAR, HAMKASBLAR, AZIZ TALABALAR!

Sizlarni Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti tomonidan tashkil etilayotgan mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjumanida qutlashdan mamnunmiz.

Qadrli anjuman ishtirokchilari, bugun biz mamlakatimizda biznesni qo‘llab-quvvatlash va iqtisodiyotni raqamlashtirish masalalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, hamda bu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalarni muhokama qilish uchun to‘plandik.

Habaringiz bor, Prezidentimiz tomonidan 2024-yilni O‘zbekistonda “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”, deb e‘lon qilinganida, inson qadrini ulug‘lash va aholimiz manfaatlarini ta‘minlash uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish asosiy vazifalarimizdan biri ekanligi ta‘kidlangan edi.

Shunga ko‘ra, joriy yilda iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishga, tadbirkorlik va xususiy mulk uchun keng imkoniyatlar yaratishga, ilm-fan, innovatsiya, IT kabi sohalarni, “yashil” va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Chunki, barqaror va kuchli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiyot subyektlari uchun, balki jamiyatimizning kelajagi va farovonligi uchun ham juda katta ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda, bizning jamiyatimiz - raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ydi. Raqamlashtirish jarayoni - biznes jarayonlaridan tortib, davlat xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarni qamrab olmoqda.

Albatta bunday o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyotga hamohang ravishda, qo‘shimcha imkoniyatlarni ochishga va rivojlanishning yangi strategiyalarini ishlab chiqishga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Lekin shu bilan bir qatorda, iqtisodiyotni raqamlashtirish va bunday sharoitda biznesni rivojlantirish jarayonlarida, o‘ziga xos muammolar va turli savollar ham yuzaga kelmoqda.

Bunday masalalarni o‘rganib, uning yechimlarini topish uchun Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining professor-o‘qituvchilari tomonidan ham turli ilmiy tadqiqotlarni olib borish yo‘lga qo‘yilgan. Ularning tadqiqotlari natijalaridan - o‘quv jarayonlarida, ta‘lim sifatini oshirish maqsadlarida, keng foydalaniladi.

Bu o‘z navbatida, institutda menejment, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasida tayyorlanadigan malakali mutaxassislarining nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham oshirishga hizmat qiladi.

Bundan tashqari, institutda innovatsion dasturlar va loyihalar orqali talabalarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, ularda raqamli iqtisodiyot va global biznes muhitida raqobatbardosh bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi anjumanda, biz raqamlashtirish va biznesni rivojlantirish jarayonlarida uchraydigan muammolarni chuqur o‘rganishni va ilmiy asoslangan yechimlarni izlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz.

Shu bilan birga, asosiy anjuman va sho‘ba yig‘ilishlarida mazkur masalalar bo‘yicha xorijiy tajribalarni ham tahlil qilish orqali, biz qanday yechimlar topishimiz mumkinligini muhokama qilamiz.

Bugun sizlarning e‘tiboringizga taqdim etiladigan taqdimotlar va fikrlar - bizni zamonaviy iqtisodiyotning yangi talablariga mos keladigan biznes modellarni yaratishga ilhomlantiradi.

Maqsadimiz – bu kabi ilmiy-amaliy uchrashuvlar orqali ilm ahlini va biznes vakillarini bir joyda jamlab, biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha asoslangan takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Biz bu jarayonda, o‘z tajribamizni almashish va birgalikda muammolarni hal qilish uchun yangi g‘oyalarni kashf etishni maqsad qilamiz.

Umid qilamanki, anjumanimiz samarali va foydali bo‘ladi.

Har biringizning ishtirokingiz va hissangiz bu jarayonda juda muhim.

Keling, birgalikda yangiliklarga ochiq bo‘lib, innovatsion yechimlarni izlaylik!

Bugungi anjuman ishiga va unda ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz!

**Axmedov Xojiakbarxon Dilshatovich,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti rektori, i.f.n., dotsent**

MUNDARIJA

1-SHO'BA. ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ўсишни таъминлашда давлат компанияларини хусусийлаштириш масалалари.....	14
Ахмедов Хожиакбархон Дилшатович	
Бионар ва иншоотлар давлат кадастрини гат технологиялари асосида такомиллаштириш бўйича дастурлар ва ахборот тизимларидан фойдаланиш	18
Султанов Мансур Қиличович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович, Хасанов Исломхон Илхом ўғли	
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации: основные тенденции развития системы управления предприятиями в условиях цифровизации.....	23
Кузнецов Виктор Павлович, Виноградов Никита Вадимович	
Application of green technologies to industrial enterprises: current situation analysis and future perspectives.....	26
Juraev Abbosbek	
Ердан самарали фойдаланиш ҳудудларни ривожлантиришнинг устувор омили.....	30
Чертовичкий Александр Степанович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович	
Финансовая структура предприятия как базис для эффективного управления финансами предприятия.....	37
Семенова Елена Вячеславовна, Цымбалов Сергей Дмитриевич	
Технологии блокчейн в управлении цепочками поставок: повышение прозрачности и устойчивости	39
Брехова В.О., Цыбуцинина И.Е.	
Kimyo sanoati korxonalari faoliyatini rivojlantirishda marketing kommunikatsiyasi strategiyalari.....	41
Sabirov Oybek Shavkatbekovich, Muminova Dildora Dilshadovna	
Hududlarda sanoat korxonalarini joylashtirish nazariyalari va strategik yo'nalishlari.....	46
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
Innovation iqtisodiyot sharoitida marketing konsepsiyalarining mohiyati.....	50
Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna	
Brendning yetakchi marketing vositasi sifatida kompaniyalar uchun mohiyati va ahamiyati.....	53
Achilova Nargiza Baxtiyorovna	
Korxonada bozor faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish	56
Karimjanova Ra'noxon Maxmudovna, Nosirov Husniddin Xusanboy o'g'li	
Implementation of the cobba doughlas model in the development of the экономай.....	58
Rustamova Mekhrigiyo	
Agrosanoat korxonalari faoliyatida raqamli savdo platformalari.....	63
Fayzullayev Shuhrat Sherali o'g'li	
Mahsulot diversifikatsiyasi asosida eksport potensialini oshirish yo'llari	67
Jo'rabayeva Sh.K.	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida aglomeratsiyalarning o'rni va roli	70
Mardonov Shohruh	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda marketingning roli.....	74
Anarbayev S.O., Xusenov Sh., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Qurbonov B., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D.	
The impact of Uzbekistan's WTO membership on economic development.....	77
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	

Концепции маркетинга для бизнеса и степень их цифровизации в современном обществе	80
Атакузиева Шахноза Рахматиллаевна	
Приоритетные направления дальнейшего развития бизнеса в Узбекистане	83
Каюмов Равшан Исмаилович	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari va usullari	87
Xusniddinova Madina Javlon qizi	
State investment policy	89
Mohinur Rakhimova Dilshod kizi, Rakhimbayeva Diyora	
Интеграциялашган корхоналарда кластерли ёндашувларнинг хориж тажрибалари.....	91
Турсунова Зарнигор Рустамовна	
Инновацион ривожланиш шароитида малакали кадрларни тайёрлаш зарурати.....	94
Юсупов Қудрат	

2-SHO'BA. INNOVATION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ривожланиш ва ҳудудларнинг “яшил” ўсиши: иқтисодий-экологик жиҳатларининг эконометрик таҳлили.....	98
Ражабов Н., Адилова М., Қаландарова Г., Хасанова Н.	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan vositachi eksport tashkilotlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini baholash uslubiyoti	108
Nosirova N.J.	
“Яшил” иқтисодиётни амалга ошириш даражасини баҳолаш хусусиятлари	119
Хотамов И.С.	
Наманган вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбирколикни ривожланиши.....	122
Каримжанова Р, Носиров Х.Х.	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari.....	126
Луқманов Б.М.	
Правовые и организационные аспекты интеграции свободы слова и бизнес-инноваций в цифровую экономику узбекистана.....	128
Халилова Нигорахон Акмалджон кизи	
Innovatsion menejment konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish	130
Utbasarov D.B.	
Assessing factors affecting the green economy	133
Rakhimova M.D.	
Xududlarda kichik va yirik korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyalashtirish.	135
Bozorov I., Nematov N.	
Innovatsiyalar - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning muhim omili.....	139
Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Роль приватизации государственного имущества в развитии негосударственного сектора экономики в узбекистане	142
Кадыров Т.А.	
Waste management activities and methods.....	145
Azlarova M.	
Статистический анализ взаимосвязи между количеством постоянных и сезонных работников в сельском хозяйстве.	147
Рустамова М.М.	

3-SHO'BA. MOLIYA VA SOLIQ SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBALAR

Moliya va soliq sohasidagi muammolar, yechimlar va xorijiy tajribalar.....	153
Rafikova M. Sherboobyev D.O'.	
Меҳнат тақсимооти ва ихтисослашув жараёнларига бўлган турли хил ёндошувлар таҳлили.....	156
Шарипов К.Б.	
Bank tizimini raqamlashtirish - moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish istiqboli va ustuvor yo'nalishi.....	158
Serjanov A.M.	
O'zbekistonda bank xizmatlarining rivojlanish holatiga bir nazar	161
Serjanov A.M.	
O'zbekiston respublikasida mikromoliya tashkilotlarining iqtisodiy faoliyati va kichik biznesni rivojlantirishidagi ahamiyati.....	164
Madaminova N.I.	
Fiscal and monetary policy of the state.....	167
Rakhimova M.D., Kasimdjanova B.	
The determinants of financial development in case of central asian countries	170
Otabaev Y.M.	
Initial research: are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	176
Berdiyev B. Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари.....	182
Темиров А.А.	
Are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	188
Berdiyev B.Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Anarxik jamiyatda iqtisodiy muammolar va ularga bo'lgan qarashlar	198
Qurbonov B.A., Muxtorov M.Sh., Yondoshaliyev A., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Xusenov Sh., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D., Anarbayerov S.	
Bojxona to'lovlaridan imtiyoz va preferensiyalar qo'llashni takomillashtirish yo'llari.....	200
Pardaev T. N., Tursinova S.Sh.	
State of play of green finance in Uzbekistan: Opportunities for and barriers to green bond issuance.....	205
Voribaeva Z.P.	
Moliya va soliq sohasidagi muammolar yechim va xorijiy tajribalar	210
Toxirjonova Z.J.	
Тижорат банклари фойдасига солиқ солиш масалалари.....	212
Абдуллаев З.А.	
Банк хизматларига ҚҚС солиниш масалалари.....	214
Бисенбаев Ш.К.	
Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги лойиҳаларни молиялаштиришдаги ўрни	217
Джумаев С.М.	
Қишлоқ хўжалигида суғурталаш масалалари	221
Иномжонова Ф.А.	
Islom moliyasi orqali loyihalarni moliyalashtirish tahlili.....	223
Komilov M.M.	
Компаниянинг қimmatли қоғозларга молиявий инвестицияларини баҳолаш механизмлари	226
Караев М.Ю.	

Исломиё молия тизимининг хусусиятлари	229
Маматов А.А.	
Эффект дохода и замещения в Европе.....	234
Сулаймонов А.	
Анализ изменений, влияющих на корпоративное управление коммерческих банков Узбекистана.....	237
Темиров А.А.	
Ўзбекистон республикасида пул муомаласини бошқаришнинг таҳлили.....	241
Астанов Ҳ.З.	
Improving the company's financial methods.....	243
Masharipova Sh.A., Bekbayeva F.B.	
Sug'urta faoliyati davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati va uning xorij tajribasi.....	247
O'razaliyev J.O'.	
Mikromoliyaviy xizmatlarning nazariy, normativ-huquqiy asoslari.....	250
Axmadaliyeva N.F., Egamberganov M.O.	
Банк хизматларига ққс солиниш масалалари	254
Бисенбаев Ш.К.	

4-SHO'BA. BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Номарказлаштириш шароитида ҳудудий бошқарув тизимини такомиллаштириш.....	258
Қодиров А.М., Ахмедиева А.Т.	
Raqamli iqtisodiyotda elektron pullarning rivojlanish istiqbollari.....	262
Axmadaliyeva N.F., Abdujabborov Sh.A.	
O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda to'lov uzliksizligini ta'minlash yo'llari	265
Omonturdiyev O.E.	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy-statistik tahlil qilishning zamonaviy usullari (Qashqadaryo viloyati misolida)	269
Nurxonov N.Q., Xalxadjayev B.B.	
O'zbekiston Respublikasida 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan qishloq ho'jaligini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masallari	273
Djumanov T.A.	
The essence of the black economy	276
Rakhimova M., Abdusalamova U.	
Аудиторлик текширивунинг норматив-ҳуқуқий асослари	278
Абдуваитов Б.Б.	
Ҳудудларда тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш.....	282
Бозоров И.И.	
Инвестицион лойиҳа рисклари моҳияти ва турлари.....	289
Душабоев Ж.Ж.	
Қишлоқ хўжалигида ер муносабатларини тартибга солишнинг ташкилий-иқтисодий механизми.....	294
Иноятова М.	
Деҳқон хўжаликлари ерларидан самарали фойдаланишини давлат томонидан рағбатлантириш йўллари	297
Садуллаев С.	
Олий таълим муассасаларида таълим лойиҳалари самарадорлигини ошириш.....	301
Рустамова Л. Р.	
Тикув-трикотаж маҳсулотларига маҳаллий истеъмолчилар талабини сегментлаш асосида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш	305
Топилдиев С.Р.	

Озиқ-овқат маҳсулотлари бозорини давлат томонидан тартибга солиш воситалари.....	313
Даминова У.М.	
Анализ состояния и тенденций развития свободных экономических зон в Республике Узбекистан.....	316
Кадилова И.Б.	
Moliyaviy va iqtisodiy muhitda qat'iy talablar bilan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash.....	319
Qodirov F., Mavlonova M.N.	
Pedagogik amaliyot: muammo va yechimlar	321
Azim Davron	
Biznes sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari.....	323
Israilov P.I.	
Statistical analysis of the number of personnel working in agriculture.....	325
Rustamova M.	
Biznesni boshqarish va iqtisodiyot sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari va uning yechimlari.....	330
Xusenov Sh.Sh, Qurbanov B., Toshpo'latov B., Anarbayev S., Ro'ziboyev D., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U.	
Kichik va o'rta biznes rivojlanishini rag'batlantirishda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati.....	333
Mamarayimova P.P.	
Kichik va o'rta biznesni qo'llab quvvatlashning xorij tajribasi uni Uzbekistonda qo'llash istiqbollari.....	335
Toshboyev M.M.	
Преимущества внедрения технологии искусственного интеллекта предприятиями малого бизнеса.....	337
Kalanova A.B.	
O'zbekistonda biznes muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	340
Yaxshiyeva M.T.	
Спорт менежменти тамойилларининг аҳамияти.....	343
Маматов М.	
Mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi.....	348
Xodjamuratova G.Y., Yuldasheva D.K.	
Худудларнинг инвестицион имкониятларини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлашни такомиллаштириш муаммолари.....	351
Бозоров И.И.	
Кичик ва ўрта бизнес учун яратилган МХХСларини амалга киритиш бўйича кўрсатмалар ва уларни республикада қўллашнинг аҳамияти.....	354
Муйдинов Э.Д.	
Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантириш механизмининг воситалари ва усуллари.....	357
Шарипова Б.Б.	
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантириш моделлари.....	366
Шарипова Б.Б.	
O'zbekistonda uy-joy kommunal xizmatlarida audit tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish.....	369
Primova Sh.K.	
Transport tashkilotlari moliyaviy holati auditining axborot bazasini tarkibi va mazmuni.....	372
Xudayberdiyev B.M.	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari.....	375
Ruziyeva D.F.	
Ички аудитда далиллар тўплаш, муҳимликни аниқлаш ва рискларни баҳолаш усулларининг аҳамияти.....	377
Марданов М.Х.	

Темир йўл транспорти корхоналари фаолиятида ҳисоб сиёсатини қўллашнинг зарурати.....	379
Хужаев С.С.	
Таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ташкилий-услубий асослари ва аҳамияти	381
Исоқулов Ф.Ш.	
Inson resurslarini boshqarish. Karyerani rejalashtirish va rivojlantirish.....	383
Karimov V.A., Toshtemirov S.G., Ibodullayev N.I.	

5-SHO'BA. BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Влияние искусственного интеллекта на развитие экономики страны	387
Кузнецов В.П., Назарова Е.Н.	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning institutsional asoslari.....	390
Ma'murov B.X.	
The Impact of Digitalization on Sustainable World economy: Uzbekistan Case	394
Bakhtiyorov A.	
The importance of the digital platforms in the systematic development of the digital economy.....	397
Tal'atova D.B.	
Digitization of business.....	401
Rakhimova M.D., Allanazarov A.	
Transport-logistika tizimlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	403
Matkarimov K.J.	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini asosiy yo'nalishi	406
Karimjanova P., Abduraxmonov J.P.	
Biznes va boshqaruvda raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt texnologiyalari	409
Qodirov F.E., Mavlonova M.N.	
Ways of future development of investment project risk insurance	411
Khakimzoda M.Y.	
Sintetik tola ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil etishning iqtisodiy samaradorligi (Buxoro viloyati misolida)	413
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich	
Biznesni boshqarishda sun'iy intellekt orqali qaror qabul qilish bosqichlari.....	416
Ro'ziboyev D.N., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Yondoshaliyev A., Muxtorov M., Toshpo'latov B., Anarbayerov S., Qurbonov B., Xusenov Sh.	
Biznesda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	418
Israilov R.I.	
To'rtinchi sanoat inqilobi.....	420
Raxmatullaeva N.N., Abduqaxxorova A.B.	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida zamonaviy axborotlarni o'rni.....	424
Samatov Azizjon Abdulaxatovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyati	426
Yelchibekov A.P., Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Eksportda "Yagona oyna" tizimini qo'llash istiqbollari	428
Jo'rabayeva Sh.K.	
Raqamli iqtisodiyot va suniy intellektning o'zaro integratsiyalashuvi.....	432
Toshpo'latov B., Xusenov Sh., Qurbonov B., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Anarbayerov S., Ro'ziboyev D.	
Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari	435
Mirpulatova L.M.	

O'zbekistonda raqamli oziq-ovqat hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantiruvchi indikatorlar.....	438
Abduraxmanova Z.T.	
Рақамли иқтисодиёт платформаларининг тузилиши ва ривожланиши.....	442
Имомова С.Ш.	
Динамика развития искусственного интеллекта.....	446
Абдураимова Н.Р.	
Хизмат кўрсатиш соҳасини тармоқлар ва уларнинг таркиби бўйича тақсимлаш модели.....	454
Шарипова Б.Б.	
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида рақамли бошқарувни жорий этиш имкониятлари.....	457
Закирова Н.А.	
Sanoat sohasini jadal rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	461
Ismatulloeva M.F.	
Regulatory sandboxes and financial market education: empowering smes and retail investors for IPO participation.....	467
Saydullaev Sh.	
Способы, критерия и методы определение надежных поставщиков для государственных нужд.....	470
Карриев К.С.	
Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish.....	478
Samadov A.N.	
Совершенствование системы управления инновационными проектами.....	485
Носиров Ж.Ж.	
Emotion detection in customer service: a cnn-based approach to employee engagement.....	491
Tangirov A.	
O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning strategik jihatlari.....	494
Luqmanov B.M.	
Ўзбекистонни яшил иқтисодиётга ўтиш йўллари ва истиқболлари.....	500
Луқманов Б.М.	
A creative idea - the key to developing an innovative ecosystem.....	504
Alieva Elnara Ametovna	
Sun'iy intellektning hunarmandchilik mahsulotlari bozoridagi o'zni.....	507
Ergasheva Aziza Farmonovna	
O'zbekistonda oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning hozirgi holati.....	510
Jurayev Navruz Jurayevich	
What drives financial development in Central Asian Countries.....	514
Bobojanov Shaxrux Qadamboyevich	
Online Advertising and its impact on consumer behavior.....	518
Ismailova Khanifajon	
O'zbekistonda yaylov yerlaridan samarali foydalanish va ekologik xavfsizligini ta'minlash yo'llari.....	520
Axmadaliev Voxob Abduraxmonovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining kredit portfelini takomillashtirish yo'llari.....	523
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Искусственный интеллект: путь в будущее.....	528
Мурадов Фарход Джоракулович	
History of development and current state of artificial intelligence.....	531
Davronova Dilora Komiljonovna	

4-SHO‘BA.

BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

ТИКУВ-ТРИКОТАЖ МАҲСУЛОТЛАРИГА МАҲАЛЛИЙ ИСТЕЪМОЛЧИЛАР ТАЛАБИНИ СЕГМЕНТЛАШ АСОСИДА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Топилдиев С.Р.

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
профессори и.ф.д. (DSc)

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизда тикув-трикотаж маҳсулотларига маҳаллий истеъмолчилар бозорини сегментлари, сегментлаш босқичлари, маркетинг стратегияларини такомиллаштириш, Тикув-трикотаж маҳсулотлари бозорларини сегментлаш стратегиялари халқаро бозорлардаги сегменти улуши, демографик сегментлаш, тикув-трикотаж савдосини раҳбатлантириш, ҳозирги замон талабларига жавоб берувчи замонавий тизимини такомиллаштириш йўллари амалиётга жорий этиш таклиф этилган.

Калит сўзлар: Стратегия, тикув-трикотаж, сегмент, босқич, хулқ-атвор, бозор, савдо, корхона, даромад, дизайн, нарх, сифат, жозибadorлиг, марка, ранг, мато, рақобат, объекти, рағбат.

Abstract: This article examines the segments of the local consumer market for sewing and knitting products in our country, detailing the stages of segmentation, the improvement of marketing strategies, and market segmentation strategies specific to these products. It discusses the segment share in international markets, demographic segmentation, the promotion of sewing and knitting trade, and proposes ways to enhance the modern system to meet current requirements.

Key words: Strategy, apparel, segment, stage, behavior, market, trade, enterprise, revenue, design, price, quality, attractiveness, brand, color, fabric, competition, object, incentive.

Аннотация: В этой статье рассматриваются сегменты местного потребительского рынка швейной и трикотажной продукции в нашей стране, этапы сегментации, совершенствование маркетинговых стратегий, стратегии сегментации рынка швейной и трикотажной продукции, доля сегмента на международных рынках, демографическая сегментация, а также продвижение торговли швейной и трикотажной продукцией. Предлагаются пути совершенствования современной системы, отвечающей требованиям настоящего времени.

Ключевые слова: стратегия, одежда, сегмент, этап, поведение, рынок, торговля, предприятие, выручка, дизайн, цена, качество, привлекательность, бренд, цвет, ткань, конкуренция, объект, стимул.

КИРИШ

Жаҳонда глобаллашув ва халқаро рақобатнинг кечайиши шароитида тайёр тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш динамикаси ижобий тенденцияларни намойён этмоқда. “2020 йилда мамлакатларнинг жаҳон тўқимачилик маҳсулотлари экспортидаги улушида Хитой 41,3 фоизни, Бангладеш 13,2 фоизни, Туркия 9,2 фоизни, Италия 6 фоизни, Вьетнам 5,2 фоизни ташкил этган”. Бугунги кунда халқаро бозорларни ўзлаштириш, рақобатбардошликни ошириш, миллий маҳсулотларга талабни шакллантириш ва сотишни рағбатлантириш долзарб масалалардан бўлиб қолмоқда. Тикув-трикотаж маҳсулотларига талабни шакллантириш ва сотишни рағбатлантириш тизими кўп босқичли эканлигини инобатга олган ҳолда ушбу муносабатларга илмий ёндашувлар унинг истеъмолчига жозибadorлиги ва етказиб берувчи учун рентабеллиги нуқтаи назаридан тадқиқ этишга эҳтиёж мавжуд.

Ўзбекистонда кейинги йилларда мавжуд хом ашёни кенг миқёсда қайта ишлаш асосида халқаро сифат мезонларига тўлиқ мос келадиган, сотишга мўлжалланган экспортбоп тайёр маҳсулотлар ҳажмини ошириш борасида катта ишлар амалга оширилмоқда. “Мамлакатимиз дунёдаги энг йирик пахта ишлаб чиқарувчилардан бири бўлиб, ушбу соҳаларни янада ривожлантириш, экспорт ҳажмини ошириш ва 3 миллиондан ортиқ одамни иш билан таъминлаш учун фойдаланилмаган улкан имкониятлар мавжуд”. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясига мувофиқ “тўқимачилик саноати маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш, бунда тайёр

маҳсулотлар учун миллий брендларни ривожлантириш ва уларнинг экспортини ошириш, жумладан миллий ва хорижий бренддаги тайёр маҳсулот экспорти ҳажмини 2026 йилда 5 млрд. АҚШ долларига етказиш зарур”. Мазкур вазифалар бажарилишини таъминлашда маркетинг тадқиқотларини халқаро тажрибалар асосида ривожлантириш, назорат ва таҳлилнинг услугиетини ривожлантириш танланган тадқиқот мавзусини долзарблигини белгилайди.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Хорижлик олимлардан Диксон П. маркетингни бошқаришни (2007), Бребах Г. Мақсадли маркетинг. Мижозларни жалб қилиш ва ушлаб туришнинг янги қоидаларини (2006), Котлер Ф. Маркетингни бошқариш: таҳлил қилиш, режалаштириш, амалга ошириш, назорат қилишни (1998), Ламбен Ж.Ж. Стратегик маркетингни Европа нуқтаи назарини (1996), Россиялик олимлардан Багиев Л., Моисеева Н.К. халқаро маркетингни (2001), Третьяк О.А. Маркетинг: бошқарув модели учун янги кўрсатмаларни (2005), Ўзбекистонлик олимлардан Абдуллаев Р.В. Агросаноат мажмуасида Ўзбекистоннинг жаҳон пахта бозоридаги ролини ошириш муаммоларини (1998.)Эргашходжаева Ш.Дж. Бозор рақобати шароитида қишлоқ жойларида кооперацияни ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси (2007). Болтабоев М.Р. Тўқимачилик саноатида маркетинг стратегиясини (2004), Хакимов З.А. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида оширишни (2018), Исаев Р.А. “Тўқимачилик саноатида сифат менежмент тизими асосида стратегик бошқаришни такомиллаштириш методологиясини (2023) илмий тадқиқотлар олиб боришган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мақоланинг методологияси илмий ва тобора оммалашиб бораётган манбаларни таҳлил қилишдан бошлаб, Республикада бугунги кунда янги иқтисодий сиёсат Ўзбекистондаги барча тармоқ ва соҳаларни рақамлаштириш бўйича комплекс дастурлар ва қўлланмалар, замонавий веб-воситалардан инновация самарадорлигини ошириш воситаларидан фойдаланиш бўйича иқтисодий тажрибани умумлаштириш, ушбу тадқиқот муаммоси бўйича инвесторлар билан суҳбатлар усуллари ҳам қўлланилди.

Мақолани тайёрлаш жараёнида хорижлик, россиялик ва Ўзбекистонлик олимлар ҳамда мутахассисларнинг инновацион ривожланиш шароитида янги иқтисодий сиёсат Ўзбекистонда Тикув-трикотаж маҳсулотлари бозорларини сегментлаш стратегиялари халқаро бозорлардаги сегменти улуши, демографик сегментлаш, тикун-трикотаж савдосини раҳбатлантириш, ҳозирги замон талабларига жавоб берувчи замонавий тизимини такомиллаштириш бўйича олиб борган илмий тадқиқотлардан фойдаланилди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Ўзбекистонда тикун-трикотаж маҳсулотлари йилдан йилга такомиллашиб бормоқда ва биз ўз миллий тикун-трикотаж маҳсулотларимиз ва брендимизга эга бўлиб бормоқдамиз, бужуда кенг қамровли равишда амалга оширилмоқда. Ушбу диссертация иши асосида онлайн сўровнома ўтказилди. Сўровномада ўз миллий маҳсулотларимизга бўлган талаб ва ундан аҳолимиз қай даражада фойдаланишлари, сотиб олишлари ва унга бўлган талаб қай даражада эканлиги, бу маҳсулотлардан қайси аҳоли қатлами кўпроқ фойдаланиши ҳақида маълумотлар тўпланди.

Сўровномада 1501 киши қатнашди. Улардан 46% эркаклар ва 54% аёллар иштирок этдилар. Сўровнома Ўзбекистон бўйлаб ўтказилди: Тошкент шаҳри, Қорақалпоғистон Республикаси ва барча бошқа вилоятларда истиқомат қилувчи ва сўровномада иштирок этишни хоҳлаган аҳоли вакилларининг фикр ва мулоҳазалари тўпланди. Сўровнома натижалари шуни кўрсатадики, миллий тикун-трикотаж маҳсулотларимиздан кўпроқ Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳар аҳолиси фойдаланар экан.

Сўровнома бандида улардан ёш кўрсаткичлари ҳам сўралган эди, натижалар шуни кўрсатаптики, асосан 25-34 ёш оралиғидагилар кўпроқ қизиқиш билдирганлар.

Биз қайси соҳа вакиллари ҳам фойдаланишлари ҳақида билишни истаб сўровномага шу маълумотни олиш учун банд киритган эдик, таҳлиллар шуни кўрсатдики, бу маҳсулотлардан асосан таълим соҳаси вакиллари ва уй бекалари кўпроқ фойдаланишлари аниқланди.

Республикамиз аҳолиси нафақат ўзбек тикун-трикотаж маҳсулотларини балки бизга импорт бўлиб кириб келадиган маҳсулотлардан ҳам фойдаланишар экан, лекин ўзбек тикун-трикотаж маҳсулотларини харид қилиш сўровномада кўпроқ 77%ни ташкил этган. Асосан даромадлилик даражаси 500 минг сўмдан-1млн.сўм оралиғида бўлган аҳоли қатлами бу маҳсулотлардан кўпроқ фойдаланар экан ва бу маҳсулотларнинг сотув нархи уларни қониқтириши кўпроқ таъкидланган.

Ўзбек тикув-трикотаж маҳсулотларидан асосан аёллар ўзлари учун харид қилишлари ва сифатига жуда катта эътибор қаратишлари маълум бўлди.

Ҳозирги кунда харидни амалга ошириш учун кўп қулайликлар мавжуд, савдо марказлари, фирма дўконлари, интернет тармоғи орқали ва ҳоказо. Барибир, халқимиз харидни асосан бозорларда амалга ошириш улар учун ёқимли эканлигини таъкидлаган. Бу эса ўз навбатида экспортёр корхоналарнинг нафақат халқаро бозорларни балки ички бозорларни ҳам эгаллаш стратегияларини яратиш ва маркетинг тизимини такомиллаштириш заруриятини англади.

Бозор иқтисодиёти шароитида экспортёр тикув-трикотаж корхоналарида маҳсулотлар савдосини ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири бу ҳар жиҳатдан асосланган маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ҳисобланади. Рақобат муҳитида ҳар қандай хўжалик субъекти бозорда самарали ҳаракат қилиши учун ўз маркетинг стратегиясини танлаб олиши лозим. Бунда корхонанинг имкониятлари бозор талабига мувофиқлаштирилиб, маркетинг стратегияси бозорни тадқиқ қилиш ва истиқболни белгилаш, товар ва истеъмолчиларни ўрганиш асосида ишлаб чиқилади.

Ақсарият ҳолларда маркетинг стратегиялари ўсиш мақсадларини, хусусан, савдо ҳажмининг, бозор улушининг, корхона даромадининг ёки ўлчамининг ўсишини назарда тутди. Ўсиш корхонанинг фаолиятига таъсир қилувчи, ташаббусини рағбатлантирувчи ҳамда корхона жамоаси ва раҳбариятининг мотивациясини кучайтирувчи омил ҳисобланади.

1-расм. Тикув-трикотаж маҳсулотлари бозорларни сегментлаш босқичлари¹.

Тикув-трикотаж маҳсулотлари савдосини ривожлантиришда маркетинг стратегияси бозорга қандай товар, қандай ассортиментда ва баҳода чиқарилаётганлиги, товар қандай истеъмолчига мўлжалланганлиги ва кейинчалик қандай истеъмолчиларни жалб қилиши мумкинлиги, режалаштирилган даражада товарни сотиш учун қандай шароитлар зарурлиги, товарни етказиб бериш қандай каналлар ва қандай миқдорда ташкил қилинган бўлиши лозимлиги, талаб ва сотишни рағбатлантиришга қандай воситалар билан таъсир қилиш зарурлиги, савдодан кейинги хизмат кўрсатиш қандай бўлиши лозимлиги каби муҳим жиҳатларни аниқлаштириб бериши зарур (1-расм).

Бозорларни сегментлашни классик усулларидан бири бу Ламбен томонидан таклиф этилган макро ва микро сегментация усуллари.

Бозор сегментация босқичлари ўз ўрнида 7 хил сегментация йўналишлари яъни, маҳсулот ишлаб чиқариш ва бозор ҳажми, маҳсулотларнинг бозордаги тури, маҳсулот бозори категорияси, нархи, қадоқланиш тури, дизайни, комбинациялашган параметрлари билан алоқадор.

¹ Муаллиф ишланмаси.

Корхоналарнинг халқаро бозорлардаги улушини ҳамда рақобатбардошлик позициясини аниқлаш учун бозор истеъмолчилар гуруҳларига нисбатан сегментлашни амалга оширишни кўзда тутди. Интеграллашган маркетинг доирасида маҳсулотларни бозорга самарали силжитиш бўйича аниқ сегментни аниқлаш ҳам муҳим ҳисобланади.

Бу борада “функционал харита” усули ёрдамида маҳсулот ва истеъмолчига нисбатан 2 ёқлама сегментлаш амалга оширилиши мумкин. Функционал харита бир омилли ва бир қанча омилли бўлиши, маҳсулот турлари ҳамда истеъмолчилар гуруҳига ва алоҳида сегментга нисбатан таҳлил этилиши мумкин. Янги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ушбу усул истеъмолчилар хоҳиш-истаклари ва ҳуққатворининг барча сегментларини, маҳсулотларнинг техник тавсифлари, параметрлари, дизайн ва сифат кўрсаткичларини бўйича позициялаш орқали мақсадли сегментни аниқлаш имконини беради. Бундай ёндашув маҳсулотларнинг қайси параметрларини такомиллаштириш ва бозорларининг қайси сегменти ушбу моделга тўғри келишини белгилаб беради.

Жумладан, тикув-трикотаж маҳсулотларини дизайн, нарх, сифат, жозибadorлиги, маркаси, ранги, матоси, ишлаб чиқарувчи мамлакат каби омиллар асосида истеъмолчилар гуруҳи бўйича алоҳида сегментларга ажратиб маълум бир мезонлар асосида уларнинг истаклари ва устувор қарашларини белгилаш мумкин. Ушбу усул юқорида қайд этилган “функционал харита” тузишга асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

1-жадвал. Тикув-трокотаж маҳсулотлари истеъмолчилари бозор сегментлари².

Омиллар	Истеъмолчилар гуруҳи бўйича бозор сегментлари						Баҳолаш мезони
	Аёллар	Эркаклар	Ёши катта аҳоли қатлами	Ўрта ёш аҳоли қатлами	В Ёшлар	В Ёш болалар	11-15 балгача
Дизайн	***	*	*	**	***	***	12
Нарх	**	***	***	***	**	*	13
Сифат	***	**	*	**	**	***	13
Жозибadorлиги	***	*	*	**	***	****	13
Маркаси (бренд)	***	*	0	**	***	*	10
Ранги	**	0	0	**	***	****	10
Матоси	***	**	**	***	**	***	15
Ишлаб чиқарувчи мамлакат	**	*	0	**	***	*0	77

Изоҳ: *** - жуда муҳим омил, ** - муҳим омил, * - паст даражали омил, 0 – аҳамиятсиз омил
Манба: муаллиф ишланмаси.

Юқордаги жадвал таҳлили шуни кўрсатади тикув-трикотаж маҳсулотлари истеъмолчилари, танланган мато, нарх, сифат ва маҳсулот жозибadorлиги параметрларни жуда муҳим омил сифатида белгилашларини кўрсатмоқда, бу эса талабни шакллантириш ва сотувни рағбатлантириш мотивларини такомиллаштиришда инobatга олинаши лозим бўлган мезонлар ҳисобланади.

Ушбу мезонларнинг тўғри таҳлили сегментлаш стратегияларини ишлаб чиқишни ва ушбу стратегиялар асосида мақсадли бозорга нисбатан маркетинг стратегиясини тўғри танлашни тақозо этади. Бу борада бозорларда сегментлаш стратегияларни амалга ошириш таклифини ишлаб чиқишни талаб этди (2-расм).

² Муаллиф ишланмаси.

2-расм. Тикув-трикотаж маҳсулотлари бозорларини сегментлаш стратегиялари³.

Тикув-трикотаж маҳсулотлари бўйича талабни шакллантириш ва сотишни рағбатлантириш тизимини самарали йўлга қўйиш мақсадида халқаро бозорларда аниқ ассортимент турлари бўйича талаб сегментларини ва сотиш мотивларини аниқ белгилаб олишни талаб этилади. Бу борада изланишлар давомида биз томондан тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотлари ассортиментидан келиб чиқиб талабни шакллантириш доирасида, мақсадли бозорлар сегменти ҳамда сотишни рағбатлантириш мотивацияси услубий ёндашувини ишлаб чиқилди.

Тикув-трикотаж корхоналарида маркетинг стратегиясининг асосий йўналишларидан бири янги товар ишлаб чиқариш стратегияси ҳисобланади. Мазкур стратегияни ишлаб чиқишга корхонанинг ривожланишга бўлган интилиши эмас, балки истеъмолчиларни тикув-трикотаж маҳсулотларига бўлган талабини ўзгарувчанлиги, рақобатчиларнинг юритаётган стратегияларини такомиллашиши каби омиллар ҳисобланади. Тикув-трикотаж маҳсулотларнинг дизайни турли-туманлиги, мавсумий ўзгаришларга берилувчанлиги, бу борада янги мода турларининг кўпайиши корхонани янги товар турларини яратиш стратегиясини ишлаб чиқишга мажбур қилади. Шу боис, ҳар бир корхонада янги товар турларини ишлаб чиқиш бўйича муайян дастур бўлиши зарур.

Тадқиқотларнинг кўрсатишича, тикув-трикотаж маҳсулотлари савдосида маркетинг стратегиясини самарали ишлаб чиқиш корхонани сотиш бозорига киришда қандай усулдан фойдаланишига бевосита боғлиқ бўлади.

Амалиётда корхоналар бозорга киришда жадал маркетинг, танлов асосида кириш, кенг қўламли кириб бориш, султ маркетинг каби усуллардан фойдаланишлари мумкин.

Сотиш бозорига жадал маркетинг усули асосида кириш таклиф қилинаётган товарлар хусусиятлари бўйича истеъмолчилар тўлиқ ахборотга эга бўлмаган ҳолатларда қўлланилади. Бу усулда бозор сегментини эгаллаш учун истеъмолчиларни кенг миқёсда жалб қилиш, талабни шакллантириш мақсадида йирик миқдорда маркетинг харажатларини сарфлаш орқали кўргазмалар ташкил этиш, қизиқарли рекламалар бериш, бепул товарлар тарқатиш, чегирмалар эълон қилиш каби тадбирлар амалга оширилади. Ушбу тадбирлардан асосий мақсад қисқа муддатларда юқори фойда олишдир, шу сабабли, талаб пасайгунга қадар товарларга юқори баҳолар ўрнатилади.

Бозорга танлов асосида кириш усулидан бозорда рақобатчилар сони кўп бўлмаган ҳолатда фойдаланилади. Бунда асосий мақсад маркетинг ишларига кам маблағ сарфлаб юқори фойда олишдир.

Маҳсулотларни сотиш бозори катта ҳамда рақобатчилар сони кўп бўлган ҳолда бозорга кенг қўламли кириш усулидан фойдаланилади. Бунда асосий эътибор сифатли маркетингни ташкил этиш, эгилувчан баҳолар тизимини жорий этиш, товарлар сифатини ошириш кабиларга алоҳида эътибор қаратилади. Бу усулда асосий мақсад рақиблардан устунликка эришиш асосида бозордаги улушни ошириш ҳисобланади.

Султ маркетинг усули бозорга аста-секинлик билан, эҳтиёткорлик асосида киришни ифодалайди. Бу усулдан одатда, кичик имкониятларга эга, рақобатбардошлиги паст бўлган корхоналар фойдаланади.

3 Муаллиф ишланмаси.

Ушбу усуллардан бири танланганида маркетинг стратегияси ҳам шу усулга мос равишда ишлаб чиқиши талаб этилади, акс ҳолда корхонанинг сотиш бозорига кириши муваффақиятсиз яқунланиши мумкин.

Фикримизча, тикув-трикотаж корхоналарида маҳсулотлар савдоси бўйича маркетинг стратегиясини самарали ишлаб чиқишнинг асосий омилларидан бири – бу сотиш бозорини истиқболли сегментлаб олиш ҳисобланади. Мазкур тадбир бевосита тикув-трикотаж маҳсулотларини сотиш хусусиятлари билан боғлиқ.

Сотиш бозорини сегментлаш – ўзига хос хусусиятларига кўра фарқланувчи харидорлар гуруҳини аниқлаш, улар бўйича маркетинг тадқиқотларини ўтказиш билан боғлиқ бўлган чора-тадбирлар мажмуидир.

3-расм. Ўзбекистон тикув-трикотаж тармоғида ишлаб чиқарилган жами маҳсулотларнинг халқаро бозорлардаги сегменти улуши⁴, %да

Айниқса, тикув-трикотаж маҳсулотлари бўйича мақсадли халқаро сотиш бозорларини сегментлаш иқтисодий ислохотларнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Қуйида 2017-2020 йилларда Ўзбекистон тикув-трикотаж тармоғида ишлаб чиқарилган тикув-трикотаж маҳсулотларнинг халқаро бозорлардаги сегменти улушини таҳлил қиламиз (3-расм):

Ушбу расм ва тадқиқотнинг 1-иловаси маълумотлари таҳлили асосида қуйидаги бир нечта хулосаларни шакллантирамиз:

2021 йилда Ўзбекистон тикув-трикотаж тармоғида ишлаб чиқарилган жами маҳсулотларнинг халқаро бозорлардаги сегменти улуши - Россия Федерацияси (34,0%), Қирғизистон (15,0%), Қозоғистон (1,7%), Украина (2%), Туркия (17%), Польша (3,0%), Германия (0,9%), Италия (0,4%), Покистон (2%), Беларусь (1%), Израиль (0,1%), Молдова (0,5%), Хитой (24%), каби мамлакатла ҳиссасига тўғри келган. Ушбу мамлакатлар Ўзбекистон тикув-трикотаж маҳсулотлари учун мақсадли бозорлар ҳисобланади, шу сабабли, мазкур бозорларда сегментлаш стратегияларини такомиллаштириш бўйича чоралар ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир;

таҳлил даври боши билан солиштирганимизда, айрим мамлакатларга нисбатан экспорт ҳажми улушининг камайганлигини гувоҳи бўламиз. Буларга Беларусь, Германия, Израиль каби мамлакатларни киритишимиз мумкин.

4 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

Тикув-трикотаж маҳсулотлари савдосида сотиш бозорини сегментлаш қуйидаги афзалликларни беради:

танланган бозор сегментида киритилиши мўлжалланаётган тикув-трикотаж маҳсулоти бўйича рақобатчилар ва уларнинг имкониятларини таҳлил қилиш. Шу асосда, стратегияда рақобатчилар билан курашиш, рақобатда устунликка эришиш бўйича тадбирларни белгилаб олиш;

бозорда харидорларнинг қайси тикув-трикотаж маҳсулотига нисбатан эҳтиёжи мавжудлигини башоратлаш, мазкур эҳтиёжни амалда қондирилиш даражасини баҳолаш бўйича зарур маълумотлар базасини шакллантириш. Маҳсулотларнинг талаб қилинадиган миқдорларини башоратлашнинг самарали механизмини жорий этилиши, корхона маҳсулотларини узоқ туриб қолмаслигини таъминлаш, маҳсулотларни сақлаш харажатларини камайтириш каби бир қатор афзалликларни беради;

бозор сегментлари хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда маркетинг режасини тўғри тузилишини таъминлаш;

сотиш бозори ҳажми, рақобатчилар салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда маркетинг хизмати тузилмасини шакллантириш. Таҳлилларнинг кўрсатишича, айрим ҳолатларда янги бозорга кираётган корхоналарда турли хил маркетинг хизмати лавозимларини жорий этилиши натижасида унумсиз харажатларни вужудга келишига сабаб бўлади. Бу эса, ўз навбатида корхонанинг молиявий ҳолатига салбий таъсир қилади;

олинган маркетинг маълумотлари асосида маркетинг бюджетини самарали шакллантириш. Табиийки, янги бозорлар корхонадан йирик миқдорда маркетинг харажатларини талаб қилади. Аммо, сотиш бозорини сегментлаш корхонага янги бозорга кириш учун талаб қилинадиган харажатларни оқилона сарфлаш имконини беради.

Айниқса, йирик корхоналарда бозорни сегментлашнинг аҳамияти юқори ҳисобланади, шу сабабли, мазкур корхоналар малакали маркетинг ходимларига эҳтиёж сезади. Шунингдек, сегментлашнинг самарадорлиги корхонанинг танланган бозор сегментида ишлаш тажрибасининг етарлилиги, маркетинг хизмати ходимларини тезкорлиги, вазиятни тўғри баҳолай олиши кабиларга кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, сотиш бозорини сегментлаш - товарнинг афзаллиги, истеъмолчиларнинг хулқ-атвори ва истеъмолчиларнинг тавсифи бўйича амалга оширилади.

Товарнинг афзаллиги бўйича сегментлаш асосан янги товар киритилмаган ёки муайян товарлар бўйича талаб етарлича қондирилмаган ҳудудларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир. Ўз навбатида, сегментлашнинг мазкур усули танланган сегментдаги рақобатчи тикув-трикотаж товарларининг зарур хусусиятларини (соғлиққа таъсири, мавсумбоплиги, ранги, тикилиш услуби кабилар) чуқур тадқиқ этишни талаб қилади.

Истеъмолчиларнинг хулқ-атворига қараб сегментлаш аксарият ҳолларда нархи юқори, алоҳида хусусиятга эга тикув-трикотаж маҳсулотлари савдосини ташкил этиш бўйича стратегияларни ишлаб чиқишда ижобий натижаларга олиб келади. Мазкур сегментлаш усулида асосий стратегик мақсадлардан бири – киритилаётган маҳсулот тури бўйича фаол истеъмолчилар гуруҳини аниқлашдан иборат.

Таҳлилларнинг кўрсатишича, корхоналар маркетинг фаолиятида истеъмолчилар тавсифига қараб сегментлаш маҳсулотларни сотиш стратегиясини ишлаб чиқишнинг муҳим омилларидан бири саналади. Бу айниқса, тикув-трикотаж маҳсулотлари савдосида кўпроқ сотувни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади, чунки тикув-трикотаж соҳасидаги маҳсулотлар ташқи кўриниши, ўлчами, дизайн услубига кўра истеъмолнинг табақаланишини ифодалайди. Сотиш бозорини истеъмолчилар тавсифига қараб сегментлаш асосан истеъмолчиларнинг демографик ва географик тавсифлари бўйича маркетинг маълумотларини умумлаштириш асосида амалга оширилади.

Демографик сегментлаш танланган ҳудуддаги аҳолини даромади даражаси, ёши, жинси, миллати, меҳнат фаолияти, оилавий аҳоли каби белгилар асосида гуруҳларга ажратиш бўйича тадбирларни умумлаштиради. Географик сегментлаш эса, аҳолининг маданий урф-одатлари, аҳоли яшаётган ҳудудларнинг менталитети, ҳаёт тарзи каби омиллар бўйича маркетинг тадқиқотларини қамраб олади.

ХУЛОСА

Сотиш бозорларини сегментлашда мазкур сегментнинг ўлчами, хусусан, бозордаги савдо ҳажми, рақобатчилар, потенциал истеъмолчилар сони каби жиҳатларга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бу ҳолат эса корхонага бозор учун ишлаб чиқариш қуввати даражаси ва сотиш тармоғининг ҳажмини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Тикув-трикотаж маҳсулотлари савдосини рағбатлантиришда маркетинг стратегияси ва тактикасининг ўзаро уйғунлашуви асосий масалалардан бири ҳисобланади. Маркетинг стратегиясининг асосий объекти истеъмолчилар ҳисобланади, маркетинг тактикасининг асосий объекти эса хизмат ва товарлардир. Маркетинг тактикаси қисқа муддатли тезкор қарорлар қабул қилишни, бозорни

ривожлантириш йўллари излаш, унда доимий ва мустақкам конъюнктурани сақлаб туришни талаб қилади. Стратегия эса - ўрта муддатли ва узоқ муддатли мақсаддир. Стратегик қарорлар қабул қилишда истеъмолчиларнинг бозордаги фаолияти бирламчи аҳамиятга эга. Истеъмолчининг бозордаги фаолияти маҳсулотнинг (хизматнинг) тури ва нимага мўлжалланганлигига, бозор сегментига, бозор субъектлари фаолияти шароитидаги ўзгаришларга боғлиқ бўлади.

Тадқиқотлар натижасида тикув-трикотаж маҳсулотлари савдосини ривожлантириш бўйича маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш борасида куйидаги тавсияларни берамиз.

Маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш бўйича:

стратегияни ишлаб чиқишда стратегик таҳлил, омилли таҳлил усулларидан кенг фойдаланиш, бунда ҳисоб-китоб тизимини автоматлаштириш;

маркетинг стратегиясини ишлаб чиқишга малакали ходимларни жалб этиш, шунингдек, ишлаётган ходимларга нисбатан малака талабларини кучайтириш;

маркетинг стратегиясини корхонанинг бошқа ички сиёсатлари талаблари билан мувофиқ равишда ишлаб чиқилишига алоҳида эътибор қаратиш;

маркетинг стратегиясини ишлаб чиқишда бошқа алоқадор бўлинмаларни малакали ходимларидан иборат махсус ишчи гуруҳ ташкил этиш.

Маркетинг стратегиясини амалга ошириш бўйича:

корхонада маркетинг стратегиясини жорий этилиши бўйича раҳбариятга тақдим этиладиган такомиллашган ҳисобот шакллари жорий этиш, мазкур ҳисоботларни чуқур таҳлил қилиш асосида стратегияда кўзланган мақсадларга тўлиқ эришилишини кузатиб бориш;

стратегияни амалга ошириш жараёни устидан таъсирчан назорат тизимини ўрнатиш.

Юқоридагилар асосида хулоса қилиш мумкинки, тикув-трикотаж маҳсулотлари савдосида маркетинг стратегиясини мукамал ишлаб чиқилиши мазкур жараёнда корхонанинг зарар кўришига олиб келувчи турли салбий жиҳатларни олдини олиш имконини берадиган асосий дастак ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Вууик келажак ХННТ “Ўзбекистоннинг 2035 йилгача узоқ муддатли ривожланиши Стратегиясининг концепцияси” лойиҳаси. 18 май 2019 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 декабрдаги “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5285-сон фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 ноябрдаги “Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспорт салоҳиятини янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонлари ПФ-5587-сон фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 декабрдаги “Экспортга кўмаклашиш ва уни рағбатлантиришни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4069-сон қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 12 февралдаги “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва унинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4186-сон қарори.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 майдаги ПҚ- “Экспорт фаолиятини молиялаштириш ва суғурта химояси механизмларини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 4337-сон қарори.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги “Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4453-сон қарори.
8. Диксон П. Управление маркетингом. –М.: Бином, 2007. -278 с.
9. Бребах Г. Прицельный маркетинг. Новые правила привлечения и удержания клиентов/ пер. с англ. – М.: Эксмо, 2006. – 304 с.
10. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. – СПб.: «Питер. Ком», 1998.
11. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц. - СПб.: Наука, 1996. –589 с
12. Багиев Л., Моисеева Н.К. Международный маркетинг. Учебник.-СПб: 2001. – 312 с.
13. Солиев А., Маркетинг. - Т.: Молия ва иқтисод 2009. 362 - б.
14. Иватов И. Савдода маркетинг фаолияти. –Т.: ТДИУ, 2004. б.10.
15. Бекмурадов А.Ш., Мусалиев А.А. Информационный бизнес.- Ташкент: Aloqachi, 2007. — 320 с.
16. Ноздрёва Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: учеб. Пособие. –М.: ТК Велби, Изд.во Проект, 2005. –232 с.;
17. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник. –М.: ИНФРА, 2005. - 403 с.
18. Жалолов Ж., Маркетингни бошқариш. Дарслик. - Т.: Адолат, 2000.- 189 б.;
19. Абдуллаев Р.В. Проблемы повышения роли Узбекистана на мировом рынке хлопка. НИИ Рыночных реформ в АПК. Автореф. дис. канд. эконом. наук. -Т.: 1998г.
20. Эргашходжаева Ш.Дж. Бозор рақобати шароитида қишлоқ жойларида кооперацияни ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси. иқт. фан. док. илм. дар. олиш учун ёзилган дисс. – Т., 2007. – 335 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 7-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

